

**РАҚАМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИДА ИЖРО ЭТУВЧИ ҲОКИМИЯТ
ОРГАНЛАРИ ВАКОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
(ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР КЕНГАШИ
МИСОЛИДА)**

Аманиязова Света Байниязовна

Қорақалпоқ давлат университети таянч докторанти

sss83.84@mail.ru

Аннотация. Бугунги кунда давлат бошқарувини рақамлаштириш глобал тенденциялардан бири бўлиб, Ўзбекистон Республикасида давлат бошқарувини рақамлаштириш бўйича амалга оширилаётган Давлат дастурлари ва стратегик ҳужжатлар ижро этувчи ҳокимият органларининг маъмурий-ҳуқуқий мақомига таъсир кўрсатмоқда. Шу нуқтаи назардан, муаллиф томонидан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши мисолида ижро этувчи ҳокимият органлари ваколатлари олимлар қарашлари ва қонунчилик нормалари асосида таҳлил қилинади ва ижро этувчи ҳокимият органларининг ваколатларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар. Рақамлаштириш, давлат бошқаруви органлари, ижро ҳокимияти органлари, ваколат, функция, электрон ҳукумат, рақамли технологиялар.

Аннотация. На сегодняшний день цифровизация государственного управления является одним из мировых трендов, а реализуемые государственные программы и стратегические документы по цифровизации государственного управления в Республике Узбекистан влияют на административно-правовой статус исполнительной власти. В связи с этим автор анализирует полномочия исполнительной власти на примере Совета Министров Республики Каракалпакстан на основе научных взглядов и законодательства, а также разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию полномочий исполнительной власти.

Ключевые слова. Цифровизация, государственное управление, исполнительная власть, полномочия, функция, электронное правительство, цифровые технологии.

Annotation. Today, the digitalization of public administration is one of the global trends, and the ongoing state programs and strategic documents for the digitalization of public administration in the Republic of Uzbekistan affect the administrative and legal status of the executive branch. In this regard, the author analyzes the powers of the executive power on the example of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan on the basis of scientific views and legislation, and also develops proposals and recommendations for improving the powers of the executive power.

Keywords. Digitalization, public administration, executive power, function, e-government, digital technologies.

КИРИШ. Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологияларининг мисли кўрилмаган ривожидан давлат бошқаруви соҳасига ҳам жадал кириб бориши ҳақида ҳуқуқшунос олима, профессор М.Ахмадшаева «Ижтимоий ҳаётда “электрон давлат”, “электрон ҳуқумат”, “электрон суд” ва “ақлли тартибга солиш” каби атамалар билан ифодаланадиган аниқ тизимлар давлат бошқарувида тобора ўзининг муносиб ўрнини эгалламоқда» [1. 5-б.] дея рақамли технологияларнинг давлат бошқаруви жараёнида тутаётган ўрни ҳақида фикр билдириб ўтади.

Ҳақиқатдан ҳам, давлат бошқарув жараёнларида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий вазифаларини амалга ошириш рақамли технологияларни самарали татбиқ этиш билан узвий боғлиқдир. Бугунги кунда давлат бошқарувининг ушбу соҳаларида аниқ мақсадларга эришиш рақамли технологияларни қўлланмасдан амалга ошириш мумкин эмас.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, профессор З.Исломовнинг фикрича, давлат бошқаруви тушунчаси ижро ҳокимияти тушунчасидан анча кенг ҳисобланади. Бироқ, мабодо сўз ижро ҳокимияти органларининг фаолияти сифатидаги давлат бошқаруви ҳақида кетса, бу ҳолда давлат бошқаруви тор маънода, яъни ижро

ҳокимияти амалга оширишнинг шакли сифатида тушунилади. Айни пайтда, давлат бошқаруви давлат фаолиятининг бир тури сифатида, ҳам ижро ҳокимияти органлари фаолиятида, ҳам қонун чиқарувчи ва суд ҳокимиятига хизмат қилувчи бошқарув аппарат фаолиятида намоён бўлади [2. 139-б.].

Ижро ҳокимияти билан давлат бошқаруви ўртасида узвий алоқадорлик мавжудлиги, шубҳасиз, чунки «давлат бошқаруви ўзининг аҳамиятига кўра, давлат фаолиятининг алоҳида туридан бошқа ҳеч нарса эмас ва унинг доирасида ижро ҳокимияти амалга оширилади» [3. 17-б.].

Шундай экан, замонавий давлат бошқаруви тизимини ривожлантиришни айнан ижро этувчи ҳокимиятни рақамлаштириш билан боғлиқ объектив жараён сифатида қарашимиз мумкин.

Рақамли технологияларнинг ижро этувчи ҳокимияти органлари фаолиятига жорий этилиши уларнинг ҳуқуқий мақомига таъсир этиб қолмасдан, уларнинг ваколатлари ва иш олиб бориш тартибини ҳам такомиллаштиришни тақоза этади.

Шулар асосида, давлатимиз қонунчилиги асосида ижро этувчи ҳокимият органлар ваколатларини таҳлил қилиб ўтиш жоиздир.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР. Ушбу мақолани тайёрлашда тарихий, тизимлаштириш, қиёсий-ҳуқуқий, қонунчилик нормалари ва илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш каби усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқот объекти сифатида рақамлаштириш жараёнида Қорақалпоғистон Республикаси ижро этувчи ҳокимият органлари ваколатларини амалга оширишда юзага келадиган ҳуқуқий муносабатлар тизими танлаб олинган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Рақамлаштириш шароитида ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари бўйича илмий адабиётлар таҳлил этадиган бўлсак, ижро этувчи ҳокимият органлари фаолияти рақамлаштириш тизимининг тутган ўрни ҳақида баҳо берар экан ҳуқуқшунос олим В.Д.Зорькин «Рақамли технологиялар ижро этувчи органларда ҳуқуқни қўллаш сифатини сезиларли даражада яхшилайти» [4] дея таъриф беради.

Демак, муаллифлар фикрини қўллаб-қувватлаган ҳолда, миллий қонунчилик нормалари асосида таҳлил қиладиган бўлсак, «Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида» [5]ги Конституциявий Қонунида кўрсатилганидек, Ҳукумат мамлакатда ташқи ва ички сиёсатни (шу жумладан электрон ҳукумат соҳасини оптималлаштириш бўйича) амалга ошириш ваколати доирасида ижро этувчи ҳокимият тизимининг бирлигини таъминлайди, электрон ҳукумат соҳасидаги органлар фаолиятини бошқаради ва назорат қилади.

Яъни ушбу Қонунда Вазирлар Маҳкамасининг: «Электрон ҳукумат» тизимини жорий этилишини таъминлаш, аҳоли, бизнес ва давлат ўртасида самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш учун зарур шарт-шароитлар яратиш; электрон давлат хизматлари ва телекоммуникация хизматлари спектрини кенгайтириш, телекоммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш чораларини амалга ошириш [5. 17-моддаси.] каби ваколатлари ҳуқуқий асосини топган.

Ўз навбатида бу ваколатлар Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги 09.12.2015 йилги ЎРҚ-395-сон Қонуни 14-моддаси [6] да батафсилроқ кўрсатилган бўлиб, унга мувофиқ: «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси электрон ҳукумат соҳасидаги ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлайди ва электрон ҳукумат соҳасидаги давлат дастурларини ва бошқа дастурларни тасдиқлайди ҳамда уларнинг амалга оширилишини назорат қилади» делинган.

Демак, Вазирлар Маҳкамаси томонидан электрон ҳукумат, электрон давлат хизматларига доир қабул қилинган қарорлари, тасдиқланган дастурлари Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида амалга оширилиши «Қорақалпоғистон Республикасининг Вазирлар Кенгаши тўғрисида»ги Қонунининг 1-моддасига мувофиқ «Вазирлар Кенгаши..... Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг бошқа қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва фармойишлари,

Қорақалпоғистон Республикаси қонунлари ва Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг бошқа қарорлари, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси Президиумининг қарорлари ижросини таъминлайди» [7] дея мустаҳкамланган ҳуқуқий нормага мувофиқ Вазирлар Кенгаши томонидан амалга оширилиши таъминланади.

Яна таъкидлаш жоизки, юқорида айтиб ўтилган қонунлар ва қонуности ҳужжатларининг ижросини самарали ташкил этиш учун умумий нормаларни аниқлаштириб, кенгайтиради. Шу тариқа, ижро ҳокимиятининг қонуности ҳуқуқ ижодкорлигига объектив эҳтиёж шаклланади. Қорақалпоғистон Республикаси Конституциясида ижро ҳокимиятининг ҳуқуқ яратиш функциясининг конституциявий асослари мустаҳкамланган. Яъни Асосий қонуннинг 90-моддасига мувофиқ «Вазирлар Кенгаши амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, Қорақалпоғистон Республикасининг барча ҳудудида ижро қилиниши шарт бўлган қарорлар ва фармойишлар чиқаради» [8]. Вазирлар Кенгаши норматив-ҳуқуқий актларининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида мажбурийлиги – унинг бош вазифаси, яъни қонунларнинг ижросини таъминлашни ташкил этишга шарт-шароит яратади.

Шу ўринда, ҳар қандай бошқарув объекти ва бошқариладиган объект ўртасида шаклланадиган бошқарув муносабатларига хос бўлган ташкил этиш, режалаштириш, тартибга солиш, кадрлар билан таъминлаш, назорат каби функцияларни ижро ҳокимиятининг умумий мазмундаги функцияларга киритган М.Ахмедшаеванинг [9. 247-б.] фикридан келиб чиқиб, айтиш мумкинки Вазирлар Кенгаши электрон давлат хизматларини кўрсатиш соҳасида умумий характердеги, шу жумладан электрон ҳукумат тамойиллари асосида давлат бошқарув усулларини такомиллаштириш каби функцияларни бажаради.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, Вазирлар Кенгаши – иқтисодий, ижтимоий ва маънавий соҳанинг самарали фаолият юритишига раҳбарлик қилувчи орган сифатида, бу соҳалар бўйича амалга оширадиган ваколатлари ҳам қонунчилик нормаларида аниқ белгилаб берилиши лозим деб ўйлаймиз. Шу ўринда, «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши тўғрисида»ги Қонуни

Вазирлар Кенгашининг асосий ваколатлари берилган 10-моддасига назар ташласак, соҳалар бўйича ваколатлари умумий мазмунда баён этилганлигини кўриш мумкин.

Шу ўринда, илмий адабиётларда давлат функцияларини таснифлашда турлича ёндашувлар бўлгани каби, ижро этувчи ҳокимият органлари функцияларини ҳам бир нечта мезонлар асосида турларга ажратилганлигини учратиш мумкин. Масалан, ижро ҳокимияти функцияларини мазмуни, характери ва кўламининг ўйғунлиги асосида икки гуруҳга: умумий мазмундаги функциялари ва махсус функцияларга ажратилади.

Профессор М.А.Ахмедшаева эса ижро ҳокимияти органлари функцияларини энг аввало ижтимоий ҳаёт соҳалари бўйича: масалан, миллий хавфсизлик ва мудофаа соҳасидаги; ташқи ишлар ва ташқи иқтисодий муносабатлар соҳасидаги; инсон ҳуқуқларини ва ҳуқуқий тартибни таъминлаш соҳасидаги; маданий ва руҳий соҳадаги ва.х. соҳалар бўйича функцияларни [9. 114-б.] ажратиб кўрсатади. Олима томонидан таклиф этилган таснифлаш асосида бизнинг фикримизча ижро ҳокимияти органларининг соҳалар бўйича функциялари ажратилиши ўзининг қонуний асосини топиши мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шундан келиб чиқиб, «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши тўғрисида»ги Қонунида Вазирлар Кенгашининг ваколатларини соҳаларга ажратган ҳолда, яъни умумий ваколатлари; иқтисодиёт соҳасидаги; ижтимоий соҳадаги; маънавий ва маданий соҳадаги; ҳудудларни ривожлантириш соҳасидаги; экология ва атроф –муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги; ахборот-технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасидаги ваколатлари дея ваколатларининг таснифланиши мақсадга мувофиқ бўлар эди деб ҳисоблаймиз.

Шу ўринда алоҳида ажратиб айтишимиз керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28-январдаги ПФ-5644 сон Фармонида белгиланганидек “давлат бошқарув тизимида стратегик режалаштириш ва прогнозлашнинг замонавий шакллари, усуллари ва тамойилларини, шу жумладан, “рақамли иқтисодиёт” тамойилини, инновацион ғоялар, ишланмалар

ва технологияларни жорий этиш” вазифасининг қўйилиши ижро ҳокимиятининг ваколатлари доирасида айнан ахборот технологиялар ва коммуникацияларини жорий этиш билан боғлиқ ваколатларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини англатади.

Шу ўринда “Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонунининг 3-боби Вазирлар Маҳкамасининг ваколатларига бағишланган бўлиб, унда ваколатлари бир нечта соҳаларга ажратилган ҳолда баён этилганлигини кўриш мумкин ва 17-моддасида айнан ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасидаги ваколатлари берилган бўлиб, унга кўра ушбу соҳани ривожлантиришда ягона давлат сиёсатини амалга оширувчи орган сифатида Вазирлар Маҳкамаси, ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлайди ва ахборот жамиятини шакллантириш, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, «Электрон ҳукумат» тизими жорий этилишини таъминлаш, аҳоли, бизнес ва давлат ўртасида самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш учун зарур шарт-шароитлар яратиши белгилаб берилган.

Худду шу Қонуннинг 42-моддасига мувофиқ Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Вазирлар Маҳкамаси ваколатига кирувчи масалалар юзасидан таклифлар киритиш ҳуқуқи мустаҳкамланганлигини кўриш мумкин. Демак, шундан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, Қорақалпоғистон Республикасида ахборот-технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасига оид таклифлар киритиш орқали Вазирлар Кенгаши Вазирлар Маҳкамасига ушбу соҳада ягона давлат сиёсатини амалга оширишига кўмаклашади.

МУҲОКАМА. Демак, шундай қилиб, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ахборот-технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасида ваколатларини: “Вазирлар Кенгаши: ахборот технологияларини ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасида ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишига кўмаклашади” дея талқин этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шу билан бирга, Вазирлар Кенгаши Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида ахборот жамиятини шакллантириш,

рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, “Электрон ҳукумат” тизимининг жорий этилишини таъминлаш, аҳоли, бизнес ва давлат орасида ҳамкорликни самарали тартибга солиш учун зарур шарт-шароитлар яратиш ваколатларига ҳам эга бўлади.

Ижро этувчи ҳокимият органлари функцияларини бугунги кунда давлатнинг олдида турган асосий вазифа ва функцияларидан келиб чиқадиган, ҳосила функциялар деб аташ ўринли.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Конституция ва қонунларнинг ижро этилишини таъминлаш юзасидан Фармонлар ва қарорлар қабул қилади ва унда белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш ва ташкиллаштириш бевосита Вазирлар Маҳкамасининг ёки тегишли ижро ҳокимияти органи зиммасига юклатилади, деярли кўпчилик Президент Фармонларида назарда тутилган масалалар бўйича Вазирлар Маҳкамасига ёки тегишли ижро ҳокимияти органига «.... ташкил этилсин», «..белгилансин», «.. таъминлансин» каби кўрсатмалар қўлланишини кўриш мумкин.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисидаги Фармонига 25-Иловаси билан «Электрон давлат хизматларини кўрсатишни янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури» тасдиқланиб, «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги масъул вазирлик ва идоралар ҳамда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан биргаликда мазкур Фармонга 25-илоvasида назарда тутилган тадбирларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлансин» [10] тариқасида кўрсатмаси берилган.

Шундан сўнг, Президент Фармонидан келиб чиқиб, Вазирлик ўз ваколати доирасида фармоннинг ижро этилиши юзасидан давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа ташкилотлар ва уларнинг мансабдор шахслари, шунингдек, юридик ва жисмоний шахслар томонидан бажарилиши мажбурий ҳисобланадиган [11] қарорлар чиқаради. Ўз ўрнида ушбу қарорнинг ижросини бажариш юзасидан Қорақалпоғистон

Республикаси худудий бошқармаси Вазирлик раҳбарияти томонидан белгиланган вазифа ва топшириқларни ўз вақтида ва аниқ тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади [12].

Масалан, “Рақамли Ўзбекистон-2030” Стратегиясига илова тариқасида тасдиқланган “Қорақалпоғистон Республикасини рақамли трансформация қилиш Дастури”нинг 2-бўлим, 8-бандида Фазовий маълумотларни шакллантириш ва таҳлил қилишни таъминловчи “Рақамли Қорақалпоғистон Республикаси” географик ахборот-таҳлилий геопорталини яратиш Ахборот-технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигига 2020 йил ноябр ойида лойиҳаолди ўрганиш ва маълумотлар таҳлилин амалга ошириш, 2021 йилнинг май ойида лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш, 2021 йил лойиҳани жорий этиш ва босқичма-босқич электрон ҳукумат тизимлари билан интеграция қилиш топшириғи юклатилган.

Ушбу топшириққа масъул ижрочи Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28-апрелдаги ПҚ-4699-сон қарори асосида тасдиқланган “Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг Худудий бошқармалари тўғрисида”ги Низоми асосида фаолият олиб борувчи Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси ушбу Низомнинг 2-боб, 2-бўлим, 6-бандида: ”Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари билан тасдиқланган худудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларида соҳага оид вазифалари ижросини белгиланган муддатларда бажаралишини ташкил этиши” бошқарманинг функцияларидан бири сифатида, ушбу Низомнинг 4-боб, 13-бўлимида: “Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, қарорлари ва топшириқлари, шунингдек, Ҳукумат қарорларида белгиланган вазифаларни, Вазирлик раҳбарияти томонидан белгиланган вазифа ва топшириқларни ўз вақтида аниқ ва тўлиқ ҳажмда бажарилиши шарт” эканлиги бошқарманинг мажбурияти сифатида, 14-бўлимда эса ушбу белгиланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва топшириқларни худудий бошқарма ўз вақтида

ва сифатли бажарилишини таъминлаши”га бошқарма жавобгарлиги сифатида кўрсатилган. Яъни қўйилган ушбу талаблар лозим даражада бажарилмаса, Низом талабларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлиши назарда тутилган.

Яъни шулар асосида, юқорида айтиб ўтганимиздек, ПФ-6079-сонли Фармонининг 1.2, 1.8.2-бандига мувофиқ Фазовий маълумотларни шакллантириш ва таҳлил қилишни таъминловчи “Рақамли Қорақалпоғистон Республикаси” географик ахборот-таҳлилий геопорталини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатлар ишлаб чиқиши ва экспертизадан ўтказилиши 40 кунга кечиктирилган ҳолати бўйича Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси томонидан Вазирлар Кенгашининг 2021 йил 16-июлдаги 6-13-0-F/21-сонли Фармойиши билан вазирликнинг Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси бошлиғи Т.Б.га ўз хизмат вазифасига совуққонлик билан муносабатда бўлганлиги ҳамда ижро интизомини таъминлашда масъулиятсизлиги учун “хайфсан” эълон қилинган [13].

Юқорида кўриб турганимиздек, Дастурда белгиланган топшириқлар масъул ижрочилар томонидан ўз вақтида ва самарали ижро этилмаслиги, Стратегияни жорий этишдан кутилаётган натижага эришишда қийинчилик туғдиради. Чунки, Дастур доирасида, Қорақалпоғистон Республикасида ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш бўйича ҚР Вазирлар Кенгаши ва Мактабгача таълим вазирлигига “Болалар боғчаси” намунавий ахборот тизимини, Халқ таълими вазирлигига “Электрон кундалик” ягона тизимини, Соғлиқни сақлаш вазирлигига “Ягона электрон тиббий карта”, “Электрон поликлиника”, “Электрон шифохона”, “Электрон рецепт” ахборот тизимларини, Қурилиш вазирлигига “Шаффоф қурилиш” комплекс ахборот тизимини, Молия вазирлигига “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимларини Қорақалпоғистон Республикасида жорий этиш ва “Рақамли Қорақалпоғистон Республикаси” геопорталига интеграция қилиш топшириғи [10] юклатилганлигини кўриш мумкин.

Бу эса ўз навбатида ижро этувчи ҳокимият органларининг ўз ваколатларини амалга ошириши юзасидан идоралараро электрон ҳамкорлик қилиш механизмини такомиллаштиришни тақоза этади.

ХУЛОСА. Демак, билдирилган фикрлар ва таҳлиллар асосида шундай хулосага келишимиз мумкинки, рақамлаштириш жараёни жадаллик билан ривожланаётган бир пайтда қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва концептуал-ҳуқуқий ҳужжатларни жорий этишдан кутилаётган натижага эришишда асосий масъул органлар бўлган ижро этувчи ҳокимият органлари ваколатларини, иш олиб бориш механизмини мунтазам равишда такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Ва Вазирлар Кенгашининг ваколатларини соҳаларга ажратган ҳолда, яъни умумий ваколатлари; иқтисодиёт соҳасидаги; ижтимоий соҳадаги; маънавий ва маданий соҳадаги; ҳудудларни ривожлантириш соҳасидаги; экология ва атроф –муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги; ахборот-технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасидаги ваколатлари дея таснифлаш, шулар қатори ахборот-технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасида Вазирлар Кенгашининг ваколатларини: “...ахборот технологияларини ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасида ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишига кўмаклашади” дея талқин этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Адабиётлар рўйхати.

1. Ахмедшаева М., Ҳозирги замонда ҳуқуқ ривожининг асосий тенденциялари. Юридик фанлар ахборотномаси/Вестник юридических наук/Review of law sciences. 2018 й. 2-сон. 5-б.

2. Исломов З.М. Проблема власти: её понимание, назначение, социальная ценность. Т.: ТДЮИ нашриёти. 2001. С.139.

3. Козлов Ю.М. Управление, государственное управление, исполнительная власть. А.П.Алехин, Ю.М.Козлов. Административное право Российской федерации. М.:Зерцало. 1997. С.17.

4. Зорькин В. Д. Право в цифровом мире // Рос. газета. 2018. 29 мая.

5. «Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида»ги Қонуни ЎРҚ-591-сон 09.12.2019 й. қабул қилинган. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.12.2019 й., 03/19/591/4130-сон; 04.12.2020 й., 03/20/653/1592-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон).

6. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги 09.12.2015 йилги ЎРҚ-395-сон Қонуни. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 49-сон, 611-модда; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон)

7. «Қорақалпоғистон Республикасининг Вазирлар Кенгаши тўғрисида»ги Қонуни. 29.01.1998 й. 328/І-сон билан қабул қилинган.

8. Қорақалпоғистон Республикаси Конституцияси. 1993 йили 9 апрельда қабул қилинган. // www.lex.uz.

9. Ахмедшаева М.А. Давлат ҳокимияти тизимида ижро ҳокимияти. Юридик фанлари доктори даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент. 2010, 247-Б .

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6079 сон Фармони 2020 йил 5-октябрда қабул қилинган. www.lex.uz.

11. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 1 майдаги 318-сон қарорига 1-ИЛОВА «Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги тўғрисида»ги НИЗОМи 6-банди.

12. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги томонидан 2020 йил 3 августда тасдиқланган «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг Худудий бошқармалари тўғрисида»ги Низоми 13-банди, 2-хатбоши.

13. «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши аппаратида, вазирлик ва идораларида қонунчилик ҳужжатлари ижросини самарали ташкил этиш ва масъул ходимларнинг шахсий жавобгарлигини кучайтиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ҚР Вазирлар Кенгашининг Фармойиши. 16.07.2021й. 6-13-0-F/21-сон. // <https://e-qaror.gov.uz/>

